

BURUN SUYAGI SINISHI VA UNING ASORATLARI

Abduboqiyev Madaminbek Zafarovich
Onarboyev Dilmurod Abdusattarovich
Salayev Xushnudbek Raximboyevich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston Respublikasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11175024>

Annotatsiya: Maqolada turli yoshdagi bemorlarda burun suyagi sinishining uzoq muddatli asoratlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Tadqiqotda pastki chig'anog'larining gipertrofiyasi va burun suyagi singanidan keyin paydo bo'lgan eshitish naychalarining patologiyasi bo'lgan 46 bemorning ma'lumotlari o'rganildi. Endorinologik jarrohlik davolash usuli sifatida maxsus otolaringologik manipulyatsiya asboblari yordamida amalga oshirildi. Endoskopik usullar samarali va minimal invaziv ekanligi isbotlangan, burun bo'shlig'i va nazofarenkning qolgan qismlarini saqlab qolish imkoniyati mavjud.

Kalit so'zlar: nafas olish disfunktsiyasi, gipertrofik rinit, eshitish naychalari teshigi, ultratovush parchalanishi, mikrodebidor.

Dolzarbligi. Yoriqlarning uzoq muddatli muammolari, shu jumladan burun yoriqlari ortopediyaning dolzarb muammolaridan biri bo'lib, doimo yetakchi tadqiqotchilarning diqqat markazida bo'lib qolmoqda. Patologiyaning bir yoki boshqa shakli turli yoshdagi bemorlarning taxminan 40 foiziga ta'sir qiladi. Eshitish naychasi va burun-halqum o'rtasidagi tizimli va funksional yaqin aloqalar tufayli yuqori nafas yo'llarining shilliq qavatining yallig'lanishi bilan patogenetik o'zgarishlar zanjiri, shu jumladan eshitish naychasining burun-halqum og'zi sohasida rivojlanadi. Burun orqali nafas va tubal disfunktsiyaning buzilishi natijasida faringit, sinusit, tonsillit, o'tkazuvchan eshitish halokati va ekssudativ otitlar rivojlanadi. Murakkab holatlarda jarayon bitishmali va chandiqli o'zgarishlar bilan birga keladi. An'anaviy amaliyotda diagnostika va undan ham ko'proq burunlari va eshitish naychalari og'izlarining gipertrofiyasini davolash obyektiv vizualizatsiyaning mumkin emasligi bilan bog'liq ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqardi.

Ishning maqsadi. Gipertrofik rinit va eshitish naychasining og'zining patologiyasi shakllanishi bilan burun sinishining kech asoratlarini tashxislash va davolash samaradorligini oshirish.

Materiallar va metodlari. Samarqand davlat tibbiyot universiteti Travmatologiya va ortopediya kafedrasida negizida 2020-2022-yillarda davolangan. Bir yil o'tib burun singanidan keyin paydo bo'lgan burun chig'anoqlari gipertrofiyasi va eshitish naychasining og'zi patologiyasi bilan 46 nafar bemor davolandi, ulardan 28 (60,8%) erkaklar va 18 (39,2%) ayollar tashkil qildi. Barcha 46 bemor 2 guruhga bo'lingan: asosiy guruhga minimal invaziv endorinoxirurgiya yordamida patologiyani tuzatishdan o'tgan 22 bemor kiritilgan. Nazorat guruhi gipertrofik rinit bilan xastalangan 24 nafar bemordan iborat bo'lib, ular an'anaviy davolashni o'tkazdilar (eshitish naychasining og'zini qisman konkotomiya va enukleatsiya). Barcha bemorlar O'zbekiston Respublikasi standarti bo'yicha standart tekshiruvdan, klinik va laboratoriya tekshiruvdan o'tkazildi. Burun bo'shlig'i patologiyasini tashxislashning asosiy usuli video endonazofaringoskopiya edi.

Diagnostika bosqichida endoskopdan foydalanish burun shilliq qavati, nazofarenkning holati to'g'risida obyektiv ma'lumot olish, burun turbinatlarining gipertrofiyasini to'g'ridan-to'g'ri kuzatish imkonini berdi, bu esa torayishni keltirib chiqaradigan gipertrofiya shakli va hajmini

aniqlashga imkon berdi. burun yo'llarining, shuningdek, eshitish naychasining disfunktsiyasining sababi bo'lgan tubal bodomsimon bezlarning gipertrofiyasi. Burun bo'shlig'ining shilliq qavati, burun konkalari va eshitish naychalarining og'izlarini endoskopik tekshirish barcha bemorlarda o'tirgan holatda o'tkazildi. Surunkali gipertrofik rinitning turli shakllarini va eshitish naychalari og'izlarining patologiyasini aniqroq aniqlash uchun shilliq qavatning kirish mumkin bo'lgan joylari elektr so'rg'ich yordamida shilliq qavatdan tozalandi. Keyin, paxta sumkasi bilan engil teginish bilan, pastki va o'rta turbinatlarning tozalangan yuzasiga adrenalinning 1% eritmasi qo'llaniladi. Endoskopik tekshiruv o'tkazilib, daqiqada 3 marta lokal behushlik ostida 2% li lidokain eritmasi yuborildi.

Endoskopik tekshiruv o'rtacha 3-5 daqiqa davom etdi. Operatsiyalar nazorat ostida nafas olish bilan umumiy intubatsion behushlik ostida rejalashtirilganidek amalga oshirildi. Barcha bemorlarda pastki turbinatlarning gipertrofiyasi eshitish naychasining og'zida patologiya bilan qo'shilib, burun nafasi va eshitish naychalari funksiyasining yomonlashishiga olib keldi. Aniqlangan patologiyani tuzatish endorinolurgik usul va maxsus manipulyatsiya vositalarini o'rganish yordamida amalga oshirildi.

Natijalar. Endonozofaringoskopiya bilan burun bo'shlig'ining to'liq vizualizatsiyasiga erishiladi, bu burun bo'shlig'ining har qanday lezyonlarini, eshitish naychalari og'izlarining maydonini aniqlash va ularning uzunligi va chegaralarini ko'rish uchun beriladi. Shu bilan birga, burun sinishidan bir yil o'tgach, organning holatini baholash uchun muhim bo'lgan nazofarenks va limfoid to'qimalarning shilliq qavatining holati haqida ob'ektiv ma'lumotlar olindi.

To'g'ridan-to'g'ri kuzatishlar adenoid to'qimalarining gipertrofiyasini aniqlashga imkon berdi, bu esa 18 (41,1%) bemorda eshitish naychalarining faringeal teshiklarining mexanik tiqilib qolishiga sabab bo'lgan. 9 tasida (20,5%) tubal bodomsimon bezlarning gipertrofiyasi aniqlangan. 4 (8,8%) bemorda xaonal poliplar aniqlandi, ular 3 (5,8%) bemorda angiofibromaning lobulyar shakli aniqlandi. Barcha bemorlarda eshitish naychasining og'zining patologiyasi pastki turbinatlarning gipertrofiyasi bilan birlashtirilgan. Bu singandan bir yil o'tgach, burun va eshitish naychalari funksiyasining yomonlashishini ko'rsatadi. Yevstaxiy naychasining disfunktsiyasi 7 (14,7%) bemorda I darajali o'tkazuvchan eshitish qobiliyatini yo'qotishiga, 3 ta (5,8%) ekssudativ o'rta otitga va 2 (2,9%) bemorda takroriy otitga olib keldi.

Jarrohlik taktikasini tanlash aniqlangan patologiyaning tabiatiga bog'liq. Turbinat gipertrofiyasi bo'lgan bemorlarda jarrohlik aralashuvdan oldin burun shilliq qavati 0,1% adrenal eritmasi qo'shilgan 2% lidokain eritmasi bilan yog'langan. Pastki qobiqning qalinligida infiltratsiya 5 ml 1% novokain eritmasi bilan 5 tomchi 0,1% adrenal eritmasi bilan amalga oshirildi. Umumiy va lokal behushlikdan so'ng, ultratovushli parchalanish pastki burun konkasining oldingi uchi sohasiga uning orqa qismiga silkinishlar kiritish va uni bir xil harakatlar bilan olib tashlash orqali amalga oshirildi. Shundan so'ng, parchalanuvchi qo'llaniladigan joy parchalanuvchining aylanish harakatlari yordamida payvandlangan. Tubal bodomsimon bezlarning gipertrofiyasi bo'lsa, ular enukleatsiya qilingan, so'ngra endoskop orqali mikrodebrider yordamida dilatatsiya qilingan. Adenoid to'qimalarining gipertrofiyasi bo'lgan bemorlarga endoskopik nazorat ostida Bekman adenoidektomiyasi o'tkazildi, bu esa adenoid to'qimalarni to'liq olib tashlashni ta'minladi. Choanal poliplar polipotoma yordamida olib tashlandi. Voyaga etmagan angiofibromani olib tashlash ochiq Mur usuli yordamida amalga

oshirildi. Endoskopik yoki endoskopik nazorat ostida amalga oshirilgan operatsiyalar yaxshi gemostaza erishish imkonini berdi. Shu maqsadda ba'zi hollarda koagulator ishlatilgan. Barcha davolash holatlari muvaffaqiyatli deb baholandi, ammo taqqoslashda asosiy guruh natijalari ustunlik qildi.

Xulosa. Shunday qilib, burun sinishidan bir yil o'tgach, gipertrofik rinit va eshitish naychalarining og'zida o'zgarishlar tez-tez sodir bo'ladi. Endonozofaringoskopiya va endorinoxirurgiyadan foydalanish burun bo'shlig'ining qolgan qismlarini maksimal darajada saqlab qolish bilan aralashuvlar uchun eng yaxshi variantni tanlash imkonini beruvchi samarali, minimal invaziv usuldir.

References:

1. Антонян Р.Г. Функциональные нарушения слуховой трубы и разработка способа их коррекции при различной патологии среднего уха: Автореф. дис. ...канд. мед. наук. – М, 2004
2. Нурова Г. У. Сравнительная Характеристика Малоинвазивной Хирургии Вазомоторного Ринита //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНЫ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ. – 2021. – С. 53-53.
3. Пальчун В.Т., Крюков А.И., Туровский А.Б., Шубин М.Н., Цыганова В.С. Дисфункция слуховой трубы. Новые аспекты диагностики и лечения // Весн. оторинолар. – 2000. - № 4: 5-10.
4. Парилова О. В. и др. Влияние Mucorplasma pneumonia на течение хронического гипертрофического ринита //Сибирское медицинское обозрение. – 2020. – №. 4 (124). – С. 36-40.
5. Шодикулова Г. З. и др. PODAGRA VA SIMPTOMSIZ GIPERURIKEMIYA BILAN OG 'RIGAN BEMORLARDA ARTERIAL GIPERTENZIYA //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2023. – Т. 4. – №. 1.
6. Шопулотов Ш., Абсаматов Ш., Холдоров И. ГИПЕРАКТИВНОСТЬ ДЕТРУЗОРА: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 409-411.
7. Alimdjanovich R. J., Abdullaev A. S. PASTKI ALVEOLYAR NERV YALLIG'LANISHINI DAVOLASHDA NUKLEO CMF FORTE NING O'RNI //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 82-92.
8. Alimdzhanovich R. J., Sarkhadovich A. A. Prospects for the treatment of neuritis in fracture of the lower jaw //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 712-717.
9. Fayzullaev U. R., Sarkhadovich A. A. A METHOD FOR INCREASING THE EFFECTIVENESS OF CHON-DROPROTECTIVE THERAPY IN PATIENTS WITH TMJ ARTHRITIS-ARTHROSIS ACCOMPANYING CERVICAL OSTEOCHONDROSIS //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
10. Khudoyarova D., Kurbaniyazova F. OPTIMIZING PREGRAVIDARNOY PODGOTOVKI GINSCHIN WITH CHRONIC HYPOPLASTIC ENDOMETRITOM //NEW RENASSAINCE CONFERENCE. – 2024. – Т. 1. – №. 1.

11. Khudoyarova D. R., Shodikulova G. Z., Yunusova Z. M. COMPLEX TREATMENT OF PREGNANT WOMEN WITH UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 5-11.
12. Khudoyarova D., Shodiklova G., Yunusova Z. RELEVANCE OF THE PROBLEM OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN OBSTETRICS //Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 13-16.
13. Browning G., Gatehouse S. The prevalence of middle ear disease in the adult British population // Clin Otolaryngol Allied Sci. - 1992. – V.17. - № 4: 317-321. Stoikes N., Dutton J. The effect of endoscopic sinus surgery on symptoms of eustachian tube dysfunction // Am J Rhinol. - 2005. - V. 19. - № 2: 199-202
14. Shamatov I., Shopulotova Z. OTORINOLARINGOLOGLAR UCHUN KOMPYUTER VA MAGNIT-REZONANS TOMOGRAFIYANING DIAGNOSTIK IMKONIYATLARI //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 85-88.
15. Shamatov I., Shopulotova Z. OTORINOLARINGOLOGLAR UCHUN KOMPYUTER VA MAGNIT-REZONANS TOMOGRAFIYANING DIAGNOSTIK IMKONIYATLARI //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 85-88.
16. Yakubovich S. I., Abdumuminovna S. Z. OTORHINOLARYNGOLOGY THROUGH THE EYES OF A FORENSIC EXPERT //International Journal of Medical Sciences And Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 01. – С. 29-32.
17. Yakubovich S. I., Asliddinovich S. S. SPECIFIC DIAGNOSIS OF CHRONIC TONSILLITIS //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2022. – Т. 3. – №. 06. – С. 202-204.
18. Xudoyarova D., Kurbaniyazova F. ENDOMETRIY YUPQALIGI MUAMMOSI //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 4. – С. 145-149.
19. Umrillaevich L. G. et al. JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2024. – Т. 9. – №. 1.